

БИОГРАФИЯ СТУДЕНТКИ 4 КУРСА НПУУЗ ИМЕНИ НИЗАМИ

КАНАТАЕВОЙ ДИАНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ

Научный руководитель - БАБАЕВА ЗАРИНА САЙФУЛЛАЕВНА

Я, Канатаева Диана Константиновна, родилась 15.12.1998 года в городе Фергана, Узбекистан. В настоящее время являюсь студенткой 4 курса факультета филологии, направления образования «Русский язык и литература» Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами.

Активно участвуя в Международных олимпиадах по русскому языку, неоднократно становилась победителем и призёром:

⌘ **победитель** VI Международной олимпиады по русскому языку как иностранному «Лобачевский/RU», проводимой Национальным исследовательским Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского среди 94 стран мира и 1775 участников, март 2024;

⌘ **победитель (2 место)** в олимпиаде по русскому языку для студентов филологов и нефилологов «Быстрый старт», проводимой Россотрудничеством в Республике Узбекистан среди ведущих вузов Ташкента, март 2024;

⌘ **победитель** в олимпиаде по русскому языку для студентов филологов и нефилологов «Быстрый старт», проводимой Россотрудничеством в Республике Узбекистан среди ведущих вузов Ташкента, март 2025;

⌘ **призёр (2 место)** в Международной онлайн-олимпиаде по русскому языку как иностранному «Время говорить по-русски!», проводимой Белгородским государственным исследовательским университетом НИУ «БелГУ» среди 30 стран мира и 300 участников, март 2025.

Исследовательская деятельность связана с изучением интонации русского языка. В связи с чем стараюсь активно участвовать в научных конференциях, расширяя границы исследования, продвигая публикации статей, постепенно углубляя тему исследования.

Опыт участия охватывает как международные, так и республиканские конференции, проводимые в Узбекистане:

⌘ Канатаева Д.К. Организация обучения слушанию как виду речевой деятельности на уроках русского языка как иностранного. Сборник статей V Международной научно-практической конференции «World of Conferences». с. 40-44. Август 2023. Вена.

⌘ Канатаева Д.К. Современные технологии при изучении интонации русского языка. Сборник статей X Международной научно-практической конференции «World of Conferences». с. 185-189. Декабрь 2023. Дортмунд.

⌘ Канатаева Д.К. Современные тенденции изучения интонации. Республиканская научно-практическая конференция «Молодая филология Узбекистана-2024». с. 88-91. Февраль 2024. Ташкент.

⌘ Канатаева Д.К. Формирование интереса к изучению русского языка студентов иноязычных групп. Сборник статей XII Международной научно-практической конференции «World of Conferences». с. 73-76. Апрель 2024. Таллин.

⌘ Канатаева Д.К. Интонация простого предложения. Сборник статей XVI Международной научно-практической конференции «World of Conferences». с. 76-80. Июль 2024. Лондон.

⌘ Канатаева Д.К. Интонационные девиации в современной медиаречевой культуре. Республиканская научно-практическая конференция «Молодая филология Узбекистана-2025». с. 51-54. Март 2025. Ташкент.

Публикации в республиканских газетах и журналах ВАК:

❖ Канатаева Д.К. Функциональный подход как способ интенсификации обучения сочетаемости слов. Научно-методический журнал Министерства народного и школьного образования Республики Узбекистан «Язык и литература». Выпуск № 7. e-ISSN 2010-5584. Ташкент 2024.

❖ Канатаева Д.К. Развитие и формирование интонации русского языка. Научно-методический журнал Министерства народного и школьного образования Республики Узбекистан «Язык и литература». Выпуск № 12. e-ISSN 2010-5584. Ташкент 2024.

Помимо основной научно-исследовательской деятельности в области «Интонации русского языка», занимаюсь исследованием биографий двух деятелей науки и культуры Абдуллы Авлони и Алишера Навои. Являюсь автором статьи «Аристотель Туркестана», посвященной деятельности Абдуллы Авлони, опубликованной в общественно-политической газете Узбекистана «Правда Востока» от 13 июля 2024 года. Выпуск № 140 (30449). Ташкент.

Статья «Навои – смотрящий в вечность!», посвященная видному деятелю культуры и науки Алишеру Навои, опубликована в Научно-методическом журнале Министерства народного и школьного образования Республики Узбекистан «Филология и педагогика». Выпуск № 6 (2), e-ISSN 3060-4885. Ташкент 2025.

Дважды принимала участие в интервью, организованных телерадиокомпанией «Узбекистан 24»: 17.11.2023 интервью, посвященное дню рождения Чингиза Айтматова; 27.05.2024 интервью, посвященное дню рождения Абдуллы Авлони.

10 апреля 2024 года приняла участие в качестве диктора в Тотальном диктанте, который проходил в Ташкенте при поддержке Россотрудничества Республики Узбекистан.

Активно принимаю участие в организации и проведении мероприятий на уровне университета.

Исполняю обязанности старосты группы. Учусь на «отлично» (средний балл GPA – 4,96 из 5, A+)

Стремлюсь к дальнейшему профессиональному развитию в области филологии, планируя продолжить научные исследования, посвященные интонации русского языка. Принимать участие в международных проектах и достичь уровня исследователя-филолога, сопоставимого с научными достижениями таких выдающихся учёных, как В.В. Винограда, Е.А. Брызгуновой.

Настоящая автобиография составлена мной лично.